

MADANIY MEROS RESURLARINING TASNIFIY TIZIMI: TARIXIY XOTIRADAN ZAMONAVIY STRATEGIYAGACHA

Abdijabborova Ezoza Abdivohid qizi

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti TM – 324 guruh talabasi

Talibova Aziza Yusufbekovna

Ilmiy rahbar:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19495869>

Annotatsiya: Ushbu maqolada insoniyat sivilizatsiyasining ajralmas qismi bo'lgan madaniy meros resurslarining tasniflanishi, ularning guruhlarga bo'linish mezonlari va har bir guruhning o'ziga xos xususiyatlari tahlil qilinadi. Shuningdek, xalqaro UNESCO standartlari va milliy qonunchilik asosida madaniy boylklarni saqlashning ahamiyati yoritiladi.

Kalit so'zlar: madaniy meros, moddiy obidalar, nomoddiy meros, UNESCO, restavratsiya, arxeologiya, milliy o'zlik, raqamli meros.

Insoniyat o'z taraqqiyoti davomida yaratgan har bir moddiy va ma'naviy boylk madaniy meros deb ataladi. Bu meros shunchaki o'tmishdan qolgan yodgorlik emas, balki millatning genetik xotirasi, uning dunyo sivilizatsiyasidagi o'rnini belgilovchi asosiy mezondir. Shuningdek, xalqning o'tmishdagi hayot tarzi, tafakkuri, ijodi va qadriyatlarini o'zida mujassam etgan ulkan xazinadir. Global dunyoda milliy o'zlikni saqlab qolish va madaniy diplomatiyani rivojlantirish uchun ushbu resurslarni nafaqat asrash, balki ularni ilmiy asosda tasniflash dolzarb hisoblanadi. Madaniy meros resurslarini to'g'ri guruhlash, tizimli o'rganish, muhofaza qilish va kelajak avlodga bezavol yetkazish imkonini beradi. Madaniy meros resurslari shunchaki obidalar to'plami emas, balki jamiyatning intellektual va iqtisodiy kapitalidir.

Bugungi globallashuv jarayonida milliy o'zlikni anglash va madaniy merosni saqlab qolish har bir davlatning strategik vazifasiga aylangan. O'zbekiston o'zining boy moddiy va nomoddiy resurslari bilan dunyo sivilizatsiyasi markazlaridan biri hisoblanadi. Madaniy meros resurslarini guruhlarga ajratish nafaqat ularni o'rganish, balki samarali boshqarish va turistik salohiyatni oshirish uchun ham zarurdir. Globallashuv davrida milliy o'zlikni saqlab qolishda ushbu resurslarni to'g'ri tasniflash va muhofaza qilish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

1-guruh: Moddiy madaniy meros obyektlari

Moddiy meros - bu jismoniy shaklga ega bo'lgan, vaqt va makon ichida mavjud bo'lgan ashyoviy dalillardir. O'zbekiston Respublikasining "Madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish to'g'risida"gi Qonuniga ko'ra, ular quyidagi kichik turlarga bo'linadi:

A) Me'moriy yodgorliklar va ansambllar - bu guruhga alohida binolar, tarixiy shaharlarning markazlari, mudofaa inshootlari, masjid, madrasa va maqbaralar kiradi. Ular o'sha davrning muhandislik san'ati, matematika va estetika darajasini ko'rsatadi. Masalan, Samarqanddagi Registon maydoni yoki Xivadagi Ichan-qal'a majmuasi butun bir davrning me'moriy falsafasini o'zida aks ettiradi.

B) Arxeologik yodgorliklar - inson faoliyati natijasida yer ostida yoki ustida qolgan izlar: qadimiy shahar xarobalari, manzilgohlar, qabrlar va qoyatosh suratlari. Arxeologik resurslar yozma manbalar bo'lmagan davrlarni o'rganishda yagona ishonchli manba hisoblanadi. Masalan, Termizdagi Fayoztepa budda ibodatxonasi.

D) Diqqatga sazovor joylar - inson va tabiatning birgalikdagi ijodi natijasida vujudga kelgan hududlar. Bunga tarixiy landshaftlar, bog'-rog'lar (masalan, Amir Temur bog'lari) va memorial bog'lar kiradi.

2-guruh: Nomoddiy madaniy meros

Nomoddiy meros - bu insoniyatning "jonli xazinasini" bo'lib, u avloddan-avlodga og'zaki va amaliy tarzda o'tadi. 2003-yildagi UNESCO Konvensiyasiga muvofiq, bu guruh quyidagilarni qamrab oladi:

A) Og'zaki ijod va an'analar, xalq dostonlari ("Alpomish", "Go'ro'g'li"), afsonalar, maqollar va tillar. Bu resurslar millatning til boyligi va dunyoqarashini saqlab qoladi.

B) Ijrochilik san'ati, an'anaviy musiqa (Shashmaqom, Katta ashula), raqs san'ati (Lazgi, Tanovar) va milliy teatr turlari. Ular millatning emotsional dunyosi va estetik didining ko'zguvidir.

D) Ijtimoiy odatlar, marosimlar va bayramlar. Masalan, Navro'z bayrami, sumalak sayli, to'y va oilaviy marosimlar. Bular jamiyat ichidagi o'zaro hamjihatlikni mustahkamlovchi vositalardir.

E) Tabiat va koinot bilan bog'liq bilimlar. Xalq tabobati, an'anaviy dehqonchilik sirlari va yulduzlarga qarab ob-havoni aniqlash kabi qadimiy tajribalar.

F) An'anaviy hunarmandchilik - kulolchilik, zardo'zlik, ganchkorlik, gilamdo'zlik va milliy matolar tayyorlash texnologiyalari. Bu yo'nalishda nafaqat mahsulot, balki uni tayyorlashning maxfiy texnologiyasi meros hisoblanadi.

3-guruh: Hujjatli va arxiv merosi

Bu guruh "Dunyo xotirasi" dasturi doirasida alohida ahamiyatga ega bo'lib, insoniyat tafakkuri bitilgan manbalarni o'z ichiga oladi:

- Qo'lyozmalar: Abu Rayhon Beruniy, Ibn Sino, Alisher Navoiy kabi allomalarning asarlari.

- Arxiv hujjatlari: Xonliklar davri hujjatlari, xaritalar va maktublar.
- Audiovizual meros: Tarixiy fotosuratlar, ilk ovozli yozuvlar va kino-lentalar.

4-guruh: Raqamli madaniy meros (yangi yo‘nalish)

Zamonaviy texnologiyalar davrida paydo bo‘lgan ushbu guruh madaniy merosni raqamli formatda saqlashni nazarda tutadi. Obyektlarning 3D modellari (masalan, buzilib ketgan obidalarning virtual nusxasi). Bundan tashqari, nomoddiy merosning raqamli arxivlari. Interaktiv muzeylar va virtual sayohatlar kiradi bu yo‘nalishga.

Madaniy merosni saqlashning strategik ahamiyati bugungi kunda madaniy meros resurslari mamlakat iqtisodiyotida muhim o‘rin egallaydi. Jumladan, turizm salohiyati bu moddiy va nomoddiy meros “Madaniy turizm”ning asosi bo‘lib, mamlakatga investitsiya olib keladi. Shuningdek, ta‘lim va tarbiyada yosh avlodda milliy g‘urur va vatanparvarlik tuyg‘usini shakllantiradi, hamda barqaror rivojlanish bilan birga an‘anaviy hunarmandchilik va bilimlar, ekologik toza va barqaror turmush tarzini targ‘ib qiladi.

Yanada to‘liqroq jadval asosida ko‘rib chiqadigan bo‘lsak, jadval quyidagilardan tarkib topadi (1-jadval):

1-jadval.

Madaniy meros turizmi resurslarining guruhleri va guruhlardagi turizm obyektlari

Madaniy meros boyliklari va qadriyatlaridan turizmga foydalanish resurslarining guruhleri	Madaniy meros boyliklari va qadriyatlaridan turizmga foydalanish bo‘yicha resurslarning turli guruhlaridagi obyektlarga qiziqish
1. Madaniy meros boyliklari va qadriyatlaridan turizmga foydalanish resurslarining milliy madaniyatdagi guruhleri	Xalqimizning urf-odatleri, tildagi shevalar, oila hayoti, kattalar va yoshlar munosabatlari, salomlashish, mehmon kutish va mehmondo‘stlik, to‘y va diniy marosimlar, oila bayramlari, oiladagi huquqlar, kelin va sunnat to‘ylari, uy tutish va hokazolarga qiziqish.
2. Madaniy meros boyliklari va qadriyatlaridan turizmga foydalanish resurslarining milliy etnik hayotdagi guruhleri	Xalqlar, elatlar, urug‘lar, ularning yashash tarzi, millatlarning urf-odatleri, kelib chiqish tarixi, joylashishi, o‘zaro aloqalari. Xalqlarning, millatlarning har xil

FRANCE

FRANCE

	<p>sabablar bilan dunyo bo'ylab tarqalib ketishi, ularning bir-birlariga intilishi, sog'inishi, qo'msash hayotiy jarayonlariga qiziqish.</p>
<p>3. Madaniy meros boyliklari va qadriyatlaridan turizmدا foydalanish resurslarining milliy san'atdagi resurslari</p>	<p>Milliy san'at, milliy folklor, ko'pchilik, milliy raqsar, askiyalar, laparlar, aytishuvlar, rassomchilik va haykaltaroshlik, baxshilar, o'lan aytish qo'shiqchiliklari kabi san'at turlariga qiziqish. Bu tur quyidagi yo'nalishlarga bo'linadi:</p> <p>3.1. Qo'shiqchilik va raqs san'ati yo'nalishlari;</p> <p>3.2. Baxshilar qo'shiqchiligi maktablari;</p> <p>3.3. Askiyalar, laparlar, aytishuvlarga qiziqish;</p> <p>3.4. Milliy rassomchilik va haykaltaroshlik;</p> <p>3.5. Milliy folklor turlari.</p>
<p>4. Madaniy meros boyliklari va qadriyatlaridan turizmدا foydalanish resurslarining milliy hunarmandchilik-dagi guruhlar</p>	<p>Milliy hunarmandchilikning turlari, milliy hunarmandchilik yo'nalishlari, xalq me'mori, xalq usta-shogird reklamasining, milliy hunarmandchilik buyumlarining mukammal va mo'jizakorligiga qiziqish. Bu turizm turi quyidagi tarmoqlarga bo'linib ketadi:</p> <p>4.1. Duradgorlik va uning maktablari;</p> <p>4.2. Kulolchilik va uning maktablari;</p> <p>4.3. Kashtachilik, zardo'zlik, guld'yzlik, milliy liboslar.</p> <p>4.4. Mahsiduzlik, kavshduzlar.</p> <p>Milliy ustachilik:</p> <p>4.5. Temirchilik (pichoqsozlik, taqachi-lik, qishloq xo'jaligi asboblari);</p>

	4.6. Misgarlik; 4.7. Musiqasozlik; 4.8. Beshiksozlik; 4.9. Aravasoqlik; 4.10. Sandiqsozlik; 4.11. Egarchilik; 4.12. Mahanduzlik; 4.13. Gilamchilik va palos.
5. Madaniy meros boyliklari va qadriyatlaridan turizmga foydalanish resurslarining milliy o'yinlardagi guruhlari	O'zbekiston xalqlarida milliy o'yinlar nomi bilan o'ziga xos musobaqalari, mardlik, jasurlikni namoyish qiluvchi bellashuvlar va parrandalarning jangiga qiziqish. Bu tur quyidagi yo'nalishlardan iborat: 5.1. Ko'pkari-uloq; 5.2. Milliy kurash; 5.3. Qo'chqorlar jangi; 5.4. Parrandalar jangi; 5.5. Dorbozlik. ¹

O'zbekistonning madaniy meros resurslari

O'zbekiston Markaziy Osiyodagi madaniy meros obyektlarining eng katta qismiga ega mamlakat hisoblanadi. Bugungi kunda ushbu resurslarning holati quyidagi statistik ko'rsatkichlarda aks etadi. UNESCO Butunjahon merosi ro'yxati (Moddiy meros)ga hozirgi kunda O'zbekistonning 5 ta yirik moddiy meros obyekti kiritilgan bo'lib, ular o'z ichiga yuzlab alohida obidalarni oladi:

- Ichan-qal'a (Xiva) - 1990-yilda ro'yxatga olingan birinchi yirik me'moriy ansambl.

- Buxoro tarixiy markazi (1993-yil) - 140 dan ortiq qadimiy obidani birlashtiradi.

- Samarqand - madaniyatlar chorrahasi (2001-yil) - Registon, Shohi Zinda va boshqa durdonalarni qamrab oladi.

- Shahrisabz tarixiy markazi (2000-yil) - Amir Temur davri me'morchiligining noyob namunasi.

- G'arbiy Tyan-Shan va Ipak yo'li: Zarafshon-Qayroqum yo'lagi (2023-yil) - Tabiiy va arxeologik yodgorliklar majmuasi.

¹ ТУРИЗМДА МАДАНИЙ МЕРОС ВА ҚАДРИЯТЛАР, ЎҚУВ-УСЛУБИЙ МАЖМУА - Самарқанд-2026

O'zbekistonning 15 dan ortiq nomoddiy madaniy meros namunasi insoniyat xazinasida tan olingan meros ro'yxatiga, San'at turlaridan – "Shashmaqom", "Katta ashula", "Askiya", "Lazgi raqsi", "Baxshichilik" san'ati. An'analar va bayramlardan, Navro'z, sumalak tayyorlash. Hunarmandchilik turlaridan, Marg'ilon ipakchilik markazi (atlas va adras), kulolchilik san'ati. Bundan tashqari, palov tayyorlash an'anasi va madaniyati.

O'zbekiston Madaniy meros agentligi ma'lumotlariga ko'ra, respublika hududida jami 8 210 ta moddiy madaniy meros obyektini davlat muhofazasiga olingan. Arxeologiya yodgorliklari - 4 788 ta. Arxitektura obyektlari - 2 265 ta. Monumental san'at asarlari - 625 ta. Diqqatga sazovor joylar - 532 ta. Respublikada 450 dan ortiq muzey va ularning filiallari faoliyat yuritadi. Fondlarda 2,5 milliondan ortiq noyob ashyolar saqlanmoqda. Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti fondida 26 000 dan ortiq qadimiy qo'lyozmalar mavjud bo'lib, ular dunyodagi eng boy xazinalardan biri sanaladi.

Xulosa

Madaniy meros resurslari - bu shunchaki "eskilik sarqiti" emas, balki mamlakatning ulkan iqtisodiy va ma'naviy kapitalidir. Ularni to'g'ri tasniflash orqali biz qaysi yo'nalishga ko'proq investitsiya kiritish, qaysi obidani birinchi navbatda restavratsiya qilish va qaysi an'anani maktab darsliklariga kiritish kerakligini belgilab olamiz. Merosni saqlash - o'zlikni saqlash demakdir. Madaniy meros resurslarini guruhlarga bo'lib o'rganish ularning har biriga nisbatan o'ziga xos yondashuvni, konservatsiya, restavratsiyani talab qiladi. Moddiy merosni ta'mirlash kerak bo'lsa, nomoddiy merosni "yashatish" avlodlarga o'rgatish lozim. Ushbu boylklarni kompleks saqlash O'zbekistonning jahon sivilizatsiyasidagi o'rnini yanada mustahkamlaydi.

Madaniy meros boylklari va qadriyatlaridan turizmga foydalanish resurslarini guruhlashdan-tasniflashdan ma'lum bo'ldiki, O'zbekistonda yangi tashkil qilinayotgan va rivojlantirish mo'ljallanayotgan milliy madaniy meros turizmi turizmning katta turlariga aylantirishda juda katta turistik salohiyatlari borligi tasdiqlandi.

Madaniy meros resurslarini asrash, boyitish va ulardan turizmga samarali foydalanish bo'yicha ba'zi takliflarni aytib o'tsam:

a) Raqamlashtirish va "Virtual meros"ni rivojlantirish orqali moddiy madaniy meros obyektlarining (masalan, arxeologik topilmalar va me'moriy obidalar) 3D raqamli modellarini yaratish va ularni yagona milliy platformaga joylashtirish mumkin. Bu obyektlarning tabiiy yemirilish xavfidan qat'i nazar,

ularning asl qiyofasini kelajak avlod uchun saqlab qoladi va virtual turizm imkoniyatlarini kengaytiradi.

b) “Ustoz-shogird” an’anasini davlat tomonidan rag’batlantirish bilan nomoddiy meros namunalarini (hunarmandchilik, baxshichilik, askiya) saqlab qolish uchun hunarmandlar va xalq ustalari uchun soliq imtiyozlarini kengaytirish hamda shogird tayyorlash jarayonini davlat subsidiyalari orqali qo’llab-quvvatlash. Unutilib borayotgan noyob hunarlar va og’zaki ijod namunalarining “yashash davomiyligi” ta’minlashimiz mumkin.

c) Ta’lim tizimiga “Madaniy meros darslari”ni kiritish. Maktab va oliy ta’lim dasturlariga mahalliy madaniy meros resurslarini o’rganishga qaratilgan amaliy darslar va ekskursiyalar soatlarini ko’paytirish. Yosh avlodda milliy o’zlikni anglash va o’z o’lkasi tarixiga nisbatan daxldorlik hissi shakllanishida yordam beradi.

“Aqlli turizm” (Smart Tourism) tizimini joriy etish orqali har bir madaniy meros obyekti oldida ko’p tilli QR-kodli axborot tizimlarini o’rnatish va obyekt haqidagi ma’lumotlarni audio-gid shaklida mobil ilovalarga integratsiya qilish. Sayyohlar uchun ma’lumot olish jarayoni osonlashadi va gidlar yetishmovchiligi muammosi qisman hal etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:

- 1.O’zbekiston Respublikasining Qonuni, “Madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish to’g’risida”gi O’RQ-269-son Qonuni. – Toshkent, 2001-yil 30-avgust (yangi tahrirlari bilan).
- 2.UNESCO Konvensiyasi, “Butunjahon madaniy va tabiiy merosini muhofaza qilish to’g’risida”gi Konvensiya. – Parij, 1972-yil.
- 3.UNESCO Konvensiyasi, “Nomoddiy madaniy merosni muhofaza qilish to’g’risida”gi Konvensiya. – Parij, 2003-yil.
- 4.Mirziyoyev Sh.M. “Yangi O’zbekiston strategiyasi”, – Toshkent: “O’zbekiston” nashriyoti, 2021.
- 5.Askarov A.A. “O’zbek xalqining kelib chiqish tarixi”, – Toshkent: “O’zbekiston”, 2015.
- 6.Sagdullaev A.S. “Qadimgi O’rta Osiyo tarixi”, – Toshkent: “Universitet”, 2004.
- 7.Rtveladze E.V. “O’zbekiston sivilizatsiyasi: davlatchilik va madaniyat tarixidan lavhalar”, – Toshkent, 2001.
- 8.Jo’rayev M., Saidova R. “O’zbek xalqi bayramlari va marosimlari”, – Toshkent: “Fan”, 2008.
- 9.Madaniy meros agentligi rasmiy portal, www.madaniymeros.uz
- 10.UNESCO rasmiy sayti, www.unesco.org